

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS IN CONSTRUCTION INDUSTRY

КАЛИНИНА КСЕНИЯ ИВАНОВНА,

студент,

Кубанский государственный технологический университет.

ГУЛЯКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор педагогических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

KALININA KSENIYA IVANOVNA,

student,

Kuban State Technological University.

GULIAKIN DMITRY VLADIMIROVICH,

doctor of pedagogical sciences, associate professor,

Kuban State Technological University.

Данная научная статья посвящена анализу систем электронного документооборота в строительстве. Авторы рассматривают необходимость использования подобных систем в отрасли строительства, а также описывают их преимущества перед традиционными методами документооборота. В статье рассматриваются основные виды электронных документов и их роль в управлении проектами в строительстве. Кроме того, описываются принципы работы систем электронного документооборота и интеграции с КИС, а также рассматриваются вопросы защиты информации при использовании электронной подписи. Все эти аспекты подчеркивают важность применения систем электронного документооборота в строительстве и их способность значительно облегчить процессы управления проектами и документацией в данной отрасли.

This scientific article is devoted to electronic document management systems in construction. The authors consider the need to use such systems in the construction industry, and also describe their advantages over traditional document management methods. The article discusses the main types of electronic documents and their role in project management in construction. In addition, the principles of operation of electronic document management systems and integration with CIS are described, as well as issues of information protection when using an electronic signature are considered. All these aspects emphasize the importance of the use of electronic document management systems in construction and their ability to significantly facilitate the processes of project management and documentation in this industry.

Ключевые слова: *системы электронного документооборота, строительство, электронные документы, электронная подпись, автоматизация, управление проектами, экономический эффект.*

Key words: *electronic document management systems, construction, electronic documents, electronic signature, automation, project management, economic effect.*

Использование современных технологий в области документооборота может улучшить эффективность и точность процессов в строительстве. Это, в свою очередь, сократит время и затраты на выполнение проектов, а также повысит качество и безопасность строительной работы.

Цель исследования заключается в изучении существующих систем электронного документооборота в строительстве, анализе их преимуществ и недостатков, а также в разработке рекомендаций по оптимизации процессов их использования. Основные задачи исследования включают:

1. Анализ существующих систем электронного документооборота в строительстве.
2. Оценка эффективности использования систем электронного документооборота в строительстве.
3. Выявление основных проблем и недостатков существующих систем и разработка рекомендаций по их устранению.

Система электронного документооборота (ЭДО) – это комплекс программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процессов обработки, передачи и хранения электронных документов.

Применение систем электронного документооборота в строительстве позволяет существенно улучшить и ускорить процесс передачи и обработки информации. Это особенно актуально в строительстве, где существует большое количество документов, необходимых для организации и управления проектами [1].

Осуществление регистрации участников и подключение к системе электронного документооборота (ЭДО) может проходить по разным схемам, в зависимости от конкретной платформы и правил провайдера услуг. Однако, в целом, процесс регистрации и подключения можно описать следующим образом:

- Выбор провайдера ЭДО. Необходимо выбрать провайдера, который предоставляет услуги по подключению к ЭДО и которому вы доверяете.
- Заключение договора. После выбора провайдера необходимо заключить договор на оказание услуг по подключению к системе ЭДО. В нем должны быть указаны условия использования, стоимость услуг, гарантии безопасности передаваемых данных, сроки реализации проекта и другая информация.
- Получение электронной подписи. Для работы с ЭДО необходима электронная подпись, которая может быть получена у аккредитованных центров сертификации ключей электронной подписи.
- Регистрация участников. После получения электронной подписи провайдер ЭДО регистрирует в системе ваших сотрудников, которые будут работать с ЭДО.
- Подключение к системе. Для подключения к системе ЭДО необходимо установить специальное программное обеспечение или использовать веб-интерфейс. После этого необходимо произвести настройку параметров для обмена документами и проверить работоспособность системы [3].

Важно помнить, что процесс регистрации и подключения к системе ЭДО может требовать дополнительных шагов, зависящих от условий договора и провайдера. Также, необходимо обратить внимание на безопасность информации и выбрать провайдера, который обеспечивает требуемый уровень защиты передаваемых данных.

Создание нового электронного документа изначально в электронном формате. Например, с использованием специализированного программного обеспечения (например, текстового редактора, электронных таблиц, СЭД, CRM и т.д.), калькуляционной таблицы или других приложений.

Процесс создания нового электронного документа включает в себя следующие шаги:

1. Открытие соответствующего приложения для создания документа.

2. Оформление документа в соответствии с установленными требованиями организации.

3. Сохранение созданного документа в СЭД или на локальном компьютере в выбранном формате (например, .doc, .pdf, .xlsx и т.д.).

4. Отправка документа получателю через СЭД или другой электронный канал связи.

Импорт бумажного документа в электронный формат. Для этого используется специализированное сканирующее устройство, которое сканирует бумажный документ в графический формат (например, .pdf, .jpg, .png и т.д.). Далее документ импортируют в СЭД и используют для дальнейшей работы.

При импорте бумажного документа в электронный формат необходимо выполнить следующие шаги:

1. Сканирование бумажного документа с помощью специализированного сканирующего устройства.

2. Сохранение сканированного документа в графическом формате на локальном компьютере.

3. Импорт сканированного документа в СЭД или другую систему управления документами.

4. Обработка документа с помощью специальных инструментов, если требуется.

При создании или импорте документов необходимо обеспечить сохранность и целостность документов, а также соблюдать правила оформления и хранения документации в организации.

Для отправки документов через систему электронного документооборота необходима предварительная регистрация в системе ЭДО и наличие сертификатов и лицензий на использование программ и технологий, необходимых для создания, подписания и отправки документов.

Отправка документов через систему электронного документооборота (ЭДО) обычно происходит в несколько этапов:

1. Создание документа в системе ЭДО. Для этого необходимо зайти в систему ЭДО, выбрать тип создаваемого документа (например, письмо, счет-фактуру, техническое задание и т.д.) и заполнить соответствующие поля формы документа.

2. Выбор получателей документа. Для этого нужно указать адресата, выбрать из списка группу получателей или вручную ввести email адреса получателей.

3. Подписание документа. В системах ЭДО документ может иметь подпись, которая обеспечивает его юридическую значимость. Если для вашей организации необходимо подписывать документы электронной подписью, ее можно получить через специальные программы (например, КриптоПро или ЭПС) и приложить к документу.

4. Отправка документа. После того, как все поля документа заполнены и подписаны, документ можно отправить получателям. Для этого нужно нажать кнопку «Отправить». После этого документ отправится на указанные email адреса получателей.

5. Слежение за состоянием документа. После отправки документа, система ЭДО предоставит пользователю возможность просмотреть статус отправленного документа. Система может оповестить о доставке и прочтении сообщения. Если сообщение дошло до получателя и было прочтено, то будет выслано уведомление о прочтении [1].

Получение документа в системе электронного документооборота (ЭДО) происходит автоматически после того, как отправитель отправил документ на указанные email-адреса получателей. Полученный документ попадает в электронный почтовый ящик получателя, где он может быть открыт и прочитан.

Получение документа в системе ЭДО значительно упрощает и ускоряет процесс передачи информации между участниками проекта. Кроме того, ЭДО обеспечивает сохранность

и юридическую значимость электронных документов, что позволяет избежать потери, повреждения или фальсификации передаваемой информации и улучшает общую безопасность системы.

Хранение электронных документов на защищенных серверах - это один из важных элементов эффективной работы в системе электронного документооборота (ЭДО). Защита хранимых документов от повреждения и несанкционированного доступа является критически важным, особенно в ситуациях, когда документы содержат конфиденциальную, важную или ценную информацию.

Защищенные серверы – это компьютерные системы, которые обеспечивают защиту хранимых на них данных. Эти системы могут включать в себя различные компоненты, такие как специальное программное обеспечение, аппаратную защиту, системы контроля доступа и резервное копирование.

Хранение документов на защищенных серверах в системе ЭДО обеспечивает следующие преимущества:

- Защиту от нежелательного изменения документа
- Защиту от постороннего доступа к документу
- Возможность быстрого и простого восстановления данных в случае потери, повреждения или уничтожения документа
- Повышение надежности доступа к документам

Важно отметить, что для обеспечения максимальной защиты, хранение документов на защищенных серверах должно соответствовать определенным нормам и требованиям. Например, важно использовать сертифицированное программное обеспечение, иметь регулярное резервное копирование данных и контролировать каналы уязвимости системы [3].

Рассмотрим некоторые из преимуществ использования систем электронного документооборота (ЭДО).

1. Ускорение процесса подписания документов: системы ЭДО позволяют подписывать документы электронно, что значительно ускоряет процесс исключая необходимость передачи бумажного документа из одного офиса в другой.

2. Повышение эффективности работы: системы ЭДО автоматизируют процессы и снижают количество ручной работы, таким образом, сокращая затраты на персонал и улучшая логистику работы.

3. Снижение затрат на бумажное делопроизводство: применение ЭДО минимизирует расходы на бумажное делопроизводство, сберегая время и ресурсы на обработку и хранение документов.

4. Минимизация рисков потери и утечки важной информации: ЭДО обеспечивает безопасность документов путем зашифрования, аутентификации и авторизации доступа к цифровым ресурсам, исключая вероятность их утери, повреждения или утечки.

5. Улучшение контроля документооборота: системы ЭДО позволяют вести дистанционный мониторинг и контроль документооборота, что снижает возможность ошибок, связанных с вводом данных, и повышает точность и актуальность информации.

6. Ускорение согласования документов: в системах ЭДО фиксируется дата и время подписания документа, позволяя сократить время на согласование документов и исключение задержек, связанных с поиском участников согласования.

В целом, системы ЭДО значительно повышают эффективность работы на строительном объекте, обеспечивают более быстрое и точное взаимодействие между исполнителями проекта и сокращают потери и затраты на процесс управления документооборотом [2].

Использование систем электронного документооборота в строительстве также имеет ряд недостатков и проблем:

1. Необходимость полного перехода на электронный документооборот и обучение пользователей системам электронного документооборота.
2. Сложность преобразования бумажных документов в электронный формат.
3. Несовершенство и неполноценность существующих систем электронного документооборота.
4. Низкая готовность к использованию.
5. Уязвимость систем электронного документооборота к кибератакам и вирусным атакам.

Однако, эти недостатки и проблемы могут быть устранены с помощью качественного обучения персонала, выбора правильных решений на этапе внедрения и использования высококачественных систем и протоколов безопасности [2].

Таким образом, применение систем электронного документооборота в строительстве является актуальным и перспективным направлением развития, позволяющим оптимизировать процессы передачи и обработки информации, и, как следствие, улучшение качества управления проектами. Однако, недостатки и проблемы в использовании систем электронного документооборота пока не позволяют полностью заменить бумажный документооборот на электронный.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Окунева, Ю. А. Особенности электронного документооборота в строительстве // Российский юридический журнал. 2018. №9. С. 148-152.
2. Павлов, А. В. Применение электронного документооборота в строительстве: преимущества и проблемы // Актуальные проблемы экономики и управления. 2017. №2(14). С. 123-128.
3. Носов, В. Г. Электронный документооборот в строительстве: особенности и проблемы внедрения // Информационные технологии в строительстве. 2016. №3(31). С.48-51.

© Калинина К.И., Гулякин Д.В., 2023.